

**ЎҚУВЧИЛАРНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ СОҲАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДАГИ МАДАНИЙ-ТАЪЛИМИЙ
МУҲИТНИНГ АҲАМИЯТИ**

Кенесбаева Элмира Жолдасбаевна

Нукус давлат педагогика институти таянч докторанти, Қорақалпоғистон Республикаси,
Нукус шаҳри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7931022>

***Аннотация.** Ушбу мақолада ўқув-билув жараёнида ўқувчиларга тақдим этилган янги ахборотлар, уларнинг вазифалари ҳамда ўқувчиларнинг интеллектуал қабул қилиш даражалари, янги ахборот ва топшириқларни модулли тақдим этиш усуллари ҳақида маълумот берилган. Шунингдек ўқувчиларнинг интеллектуал даражаси ва шахсий қизиқишлари, тақдим этилган билимларни идрок этиш, улар устида мушоҳада юритиш компетентлигини шакллантириш ҳақида фикр юритилиб, ўқувчиларни интеллектуал соҳаларини ривожлантиришда модулли технологияларнинг аҳамияти кўрсатилган.*

***Калим сўзлар:** ўқув жараёни, модулли ўқитиш, ўқувчи, интеллектуал, ривожланиш, фикрлаш, топшириқ, ахборот, қабул қилиш, янги билим, ўзлаштириш.*

Ўқув-билув жараёнида ўқувчиларга тақдим этилган янги ахборотлар улар ўзлаштирган билимлар билан боғланиб, модулни ҳосил қилади. Натижада ўқувчиларнинг билим захираси ва тасаввурлари кенгайди. Бу жараёнда умум таълим мактабларидаги маданий-таълимий муҳит жараёнлари алоҳида аҳамиятга эга. Агар янги ахборот ўқувчиларга илгари эгаллаган билимларига боғланмаган ҳолда тарқоқ тарзда тақдим этилса, улар бундай маълумотларни тез унутадилар. Бу ахборотлар маданий-таълимий муҳитда қайта-қайта ва мустақил тарзда қўлланилса эгалланган билимлар малакаларга айланади.

Ўқувчиларнинг интеллектуал ривожланишлари учун мойиллик ҳосил қилиш босқичида ўқувчиларда тақдим этилган ахборотни тезкорлик билан идрок этишга қизиқтиришдан иборат. Чунки ўқувчиларни интеллектуал ривожланиш жараёни ўқитувчидан алоҳида педагогик маҳоратни талаб қилади.

Ўқувчилар янги ахборотни онгли тарзда пухта ўзлаштиришлари ва тақдим этилаётган янги маълумотларга ижодий ёндашишлари учун ўқув жараёнида фаол қатнашишлари керак. Ўқувчи белгиланган мақсад асосида ўйлаб, фикрларини ўз сўзлари билан ифодалаш орқали фаоллашади. Ўзи эгаллаган билимларини амалда намоён қилишлари фикрларини оғзаки ёки ёзма ифодалаш орқали содир бўлади. Ўқув жараёнида ўқувчиларга тақдим этилган янги ахборотларни уларнинг мавжуд билимлари билан уйғунлаштириш уларни интеллектуал ривожлантиришга асос бўлади.

Мазкур босқичнинг муҳим вазифаларда бири ўрганилаётган мавзу бўйича ўқувчида билимларни қўллаш кўникмасини намоё қилишдан иборат. Майиллар ва қизиқишларнинг ҳосил бўлиши ўқувчиларнинг фаоллигини оширади, фикрлаш жараёнини тезлаштиради.

Ўқувчининг мустақил фикрлаш асосида ўз олдига қўйган мақсадлари, унинг олдиған бошқалар томонидан қўйилган мақсадлардан кўра кучлироқ бўлади. Чунки ўқувчиларнинг интеллектуал даражаси ва шахсий қизиқишлари унинг мақсадларини белгилайди. Агар уларнинг интеллектуал соҳаси ривожланмаган ва қизиқишлари

нобарқарор бўлса, ўқув майиллари пасаяди. Ўқувчилар ўз олдиларига қўйилган муаммоли саволларга аниқ жавоб топганларидагина улар тақдим этилган ахборотларни тўғри тушуниб, англаб етадилар.

Ўқувчилар тақдим этилган ўқув ахборотларни ўзлаштириш жараёнида, уни ўзларида мавжуд бўлган ахборотлар билан мужассамлаштиришга эришадилар. Ушбу босқичнинг асосий вазифаси, 1) ўқувчиларда шаклланган интеллектуал фаолликни қўллаб-қувватлаш, 2) ўқувчиларнинг ўзлари моҳиятини англаб етган маълумотларни қабул қилишга бўлган интилишларини рағбатлаштиришдан иборатдир.

Ўқувчиларнинг ўз ички кечинма ва ҳолатларини чуқур таҳлил қилиб англашлари рефлексиядир.

Рефлексия-лотинча “reflexio”- “мушоҳада қилиш”, “қайтадан ўйлаш”дан иборат мантиқий категория бўлиб, у шахс онгида содир бўлаётган ўзгаришлар ҳақида мулоҳаза юритишни англатади. Кўриниб турибдики ўқувчининг ўз-ўзини тушуниш, англаш жараёни бўлиб, у ўқувчининг шахсий хусусиятлари, таъсирчанлиги, тасаввурларининг бошқалар томонидан англанишини ифодалайди.

Бу босқичнинг энг муҳим вазифаси-янги ўқув материалининг ўзлаштирилиш даражасини таъминлашдан иборат. Интеллектуал жиҳатдан фаол ўқувчилар янги ахборотлар тақдим этилгач, кўплаб саволлар бера бошлайдилар ёки тушунмаган ҳолатларини кейинчалик сўраб аниқлаш учун ёзиб борадилар. Бўш ўзлаштирувчи ўқувчилар эса, ўқув матреиллари ўқув топшириқларни тушунмагинликлари ҳақида ўйлаб ҳам кўрмайдилар.

Улар тақдим этилган билимларни ўзлаштириш жараёнида, янги маълумотларни олдингилари билан ўзаро қиёслайдилар ва ўз билимларини бойитишга муваффақ бўладилар. Уларда янги тушунча ва тасаввурлар ҳосил бўлиши учун олдин ва кейин ўзлаштирилган билимлар орасида муайян занжир, ўзаро алоқадорлик вужудга келади. Бу эса ўқувчиларнинг интеллектуал соҳаларини тизимли ривожлантириш имконини беради.

Тақдим этилган билимларни идрок этиш, улар устида мушоҳада юритиш натижасида ўқувчиларнинг интеллектуал соҳалари ривожланади, ўқув кўникмалари мустаҳкамланади, таянч ва фанга оид компетенцияларини ўзлаштириш жараёни шаклланади. Бу ўқувчиларнинг интеллектуал фаолликларида намоён бўлади.

Ўзлаштирилган билимларни идрок ва мушоҳада қилиш босқичида, ўқувчилар муайян ўқув мақсадларига эришишлари лозим. Бунинг учун улар, биринчи навбатда, ўзлаштирган янги маълумотларга таянган ҳолда муайян буюмлар, воқеа-ҳодисалар ҳақида аниқ тасаввурга эга бўладилар. Мазкур босқичининг муҳим мақсадларидан яна бири, ўқитиувчи билан ўқувчилар, ўқувчилар билан ўқувчилар орасида диалог муҳитини вужудга келтиришдан иборат. Бу эса ўқувчиларнинг интеллектуал соҳаларини фаоллаштириш, билимларини бойитиш, илмий дунёқарашларини кенгайтириш учун қулай шароит яратади. Ўқувчиларнинг интеллектуал ривожланиш даражалари педагоглар томонидан қўллаб-қувватланганда тизимли характер касб этади. Ўқувчиларнинг ўзларининг интеллектуал жиҳатдан намоён қилишларига ўқитувчи томонидан имконият яратилади.

Интеллектуал жиҳатдан ривожланиш ўқувчилар учун қуйидаги имкониятларни беради:

- ўқувчиларнинг фикрлаш жараёнлари жадаллашади;

- ўқувчилар ўз олдиларига аниқ мақсадлар қўйишга эришадилар ўз олдиларига қўйилган мақсадларининг оптимал йўллари излайдилар;
- ўқувчилар ўзаро ва ўқитувчи билан диалокка асосланган муносабатга киришадилар;
- ўқувчиларнинг янги ахборотларни ўзлаштириш, улардан ностандарт вазиятларда мустақил фикрлаш имкониятлари кенгайди, натижада ўқувчиларда ўқув-билув фаоллиги вужудга келади;
- ўқувчиларда ўзаро бир бирлари билан баҳс-мунозарага киришадилар ва ўз нуқтаи назарларини баён қилиш, уни қатъий ҳимоялашга ўрганадилар;
- ўқувчилар ўзлаштирган билимларини янги вазиятларда қўллаш кўникмасига эга бўладилар.

Ўқувчиларни интеллектуал ривожлантиришда диалог билан бир қаторда гуруҳли ишлаш вазиятлари ҳам муҳим дидактик аҳамиятга эга. Бундай вазиятларда ўқувчиларнинг ўзаро мулоқотга киришишлари, ўз нуқтаи назарларини ҳимоя қилиш имкониятлари кенгайди. Натижада уларда изланувчанлик, қатъиятлилик, мақсад сари интилиш каби шахсий сифатлар таркиб топади. Ўқувчиларнинг интеллектуал жиҳатдан ривожлантириш учун улар билан ўқитувчилар орасида ўзаро ҳамкорликка асосланган мулоқот муҳитини шакллантириш келиши алоҳида аҳамиятга эга. Ўқувчиларнинг интеллектуал жиҳатдан ривожланишлари таълим жараёнида яратиладиган ижодий муҳитга ҳам боғлиқ.

Немис олими М.Мауерман ижодий фикрлаш-бу инсон учун фикрлашнинг таянч нуқтаси, ғоялар ва ахборотлар билан ўзаро муносабатга киришишнинг табиий усулидир, у дарс ва дарсдан ташқари жараёнларда бирданига содир бўладиган фаолият бўлиб, ўқувчиларнинг ахборотларни ухта ўзлаштириш натижасида ижодий интеллектуал ривожланиш имкониятига эга бўлишларини кўрсатиб ўтган.

Бу жараёнда, ўқувчилар ўқув ахборотларининг мазмун моҳиятини англашлари улар устида ишлай олишлари назарда тутилади. Ўқувчилар ўзлаштирган билимларда қай тарзда фойдаланиш усулларини ҳам эгаллашлари мақсадга мувофиқ.

Интеллектуал ривожланиш натижасида ўқувчилар ўқув материалларида ифодаланган мазмунни чуқур ўзлаштиришга муваффақ бўладилар. Натижада улар ўрганилаётган ўқув материални моҳиятини англаб етадилар. Ўқувчилар интеллектуал фаоллик кўрсатиши далилларни мақсадга мувофиқ тарзда танлаш ҳамда турли вариантдаги ўқув топшириқларини бажариш имкониятига эга бўладилар. Дарс якунида ўқувчиларга объектив фикрлаш имконини берадиган илмий далилларга мурожаат қилинади. Ўқувчилар илмий далиллар билан ўлари баён қилган хулосаларни ўзаро қиёслайдилар. Натижада ранг-баранг фикрлар вужудга келиб, ўқувчилар уларни генерация қилишга муваффақ бўладилар. Бунинг учун биринчи навбатда ўқитувчи дарс мақсадини аниқ белгилаб олиши, ўқувчиларга тақдим этиладиган ўқув материалларини муайян изчилликда тизимлаштириши, улар олдига муаммоли топшириқлар қўя олиши муҳим аҳамиятга эга.

Ўқитувчи ўқувчилар эътиборига уларни интеллектуал жиҳатдан ривожлантиришга йўналтириладиган муайян мавзунини ҳавола қилишдан аввал, мазкур мавзу доирасида модул характеридаги савол ва топшириқларни, модулли ўқитиш технологияларини танлаши муҳим аҳамиятга эга. Ўқувчилар олдига қўйиладиган савол ва топшириқлар уларнинг ижтимоий тажрибаси билан боғланган прагматик характер

касб этадиган бўлиши талаб этилади. Чунончи, “Ўйин вазиятларида қизлар ва ўғил болалар ўзаро фарқланадиганқандай вазифаларни бажаришлари керак?”, “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёти нималарда кўрилади?”, “Мутаффакир аждодларимиз илм-фан тараққиётига қандай хисса қўшганлар?”, “Қндай юриш-туриш қодаларини биласиз?” кабилар.

Ўқитувчи ўқувчиларнинг интеллектуал ривожланганлик даражалари ҳақида аниқ маълумотга эга бўлиши шу асосда улар олдида топшириқлар қўйиши лозим. Бунда ёндашув модулли ўқитиш технологиялари асоида ташкил этиладиган ўқув жараёни самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Ўқувчиларнинг интеллектуал ривожланишларига хизмат қиладиган топшириқлар ва технологияларининг мақсадга мувофиқ тарзда танланиши ҳам таълим самарадорлигини оширишга хизмат. Фан ўқитувчилари ўқувчиларни интеллектуал ривожланишига хизмат қиладиган топшириқлари ҳақида аниқ тасаввурлар ва педагогик билимларга эга бўлишлари алоҳида аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-fevraldagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmonidagi uzluksiz ta’lim tizimini rivojlantirishga oid ustuvor vazifalar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022-2026 yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risidagi”gi PF-134-sonli Farmonining mazmun, mohiyati.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasidamilliy madaniyatni yanadar rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4038-son Qarorining mazmun, mohiyati.
4. R.G.Safarova. Pedagogikada madaniyatshunoslik yondashuvining rivojlanish tendensiyalari. // “Zamonaviy uzluksiz ta’limni raqamlashtirish: pedagogika sohasidagi zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish omillari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Andijon 2022. B. 20-23
5. Safarova Rohat Gaybullaevna. DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE PROFESSIONALS ON THE BASIS OF CULTURAL APPROACH. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(9), 17–22. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2470>